

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ РИТОРИКИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Мустаева Екатерина Холикуловна

Магистрант 2-го курса

кафедры русской филологии

Ферганского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14279797>

Аннотация. В статье рассматриваются особенности преподавания риторики в школьной и студенческой аудитории в условиях цифровизации. Анализируются современные подходы к обучению риторическим навыкам с использованием цифровых технологий, включая интерактивные платформы, образовательные приложения и виртуальные среды. Особое внимание уделяется адаптации традиционных методов преподавания к требованиям цифровой эпохи, а также оценке эффективности цифровых инструментов в развитии коммуникативных и критических навыков у учащихся. В работе подчеркивается необходимость формирования риторической компетенции как ключевого элемента образовательного процесса, способствующего успешной профессиональной и социальной адаптации молодого поколения.

Ключевые слова: риторика, цифровизация, преподавание, школьники, студенты, риторическая компетенция, цифровые технологии, образовательный процесс, интерактивные методы.

Современный этап развития общества характеризуется масштабной цифровизацией, оказывающей значительное влияние на все сферы человеческой деятельности, включая образование. В этих условиях возникает необходимость адаптации традиционных образовательных дисциплин к новым реалиям цифровой эпохи. Риторика, являясь основой коммуникативной компетенции, занимает особое место в образовательном процессе, способствуя формированию навыков убеждения, аргументации и критического мышления, которые особенно востребованы в условиях информационного общества (Розенталь, 2009).

Преподавание риторики требует интеграции цифровых технологий для повышения его эффективности и актуальности. Разработка интерактивных методов обучения, использование образовательных платформ и создание виртуальных сред общения открывают новые возможности для формирования риторической компетенции у школьников и студентов (Иванов, 2018). Вместе с тем, возникает ряд вызовов: необходимость переосмысления педагогических подходов, обеспечение равного доступа к технологиям и сохранение традиционных ценностей риторического искусства.

Особенности преподавания риторики в школьной и студенческой аудитории в условиях цифровизации

Цифровизация образования вносит значительные изменения в процесс преподавания риторики, адаптируя содержание и формы обучения к современным технологиям и новым потребностям школьников и студентов.

1. Школьная аудитория

Особенности обучения

1. **Формирование базовых коммуникативных навыков**

Школьники только начинают осваивать основные элементы риторики, такие как построение аргументов, использование убедительных интонаций и структура речи.

Цифровые технологии помогают визуализировать и структурировать материал, облегчая его восприятие.

2. **Элементы мультимедиа**

Видеоуроки, презентации и анимации используются для демонстрации риторических приемов.

Обучающие видеоролики на платформах YouTube или образовательных сайтах позволяют школьникам изучать материал самостоятельно.

3. **Обучение онлайн-общению**

Развитие навыков коммуникации в мессенджерах, социальных сетях и чатах с акцентом на этику и лаконичность выражения мысли.

Практика публичных выступлений в формате виртуальных конференций (Zoom, Google Meet).

Вызовы

- Необходимость удержания внимания учащихся из-за короткого временного интервала концентрации.
- Недостаток цифровых навыков у преподавателей в младших классах.

2. **Студенческая аудитория**

Особенности обучения

1. **Углубление риторических навыков**

Студенты осваивают сложные риторические приемы: аргументацию, контраргументацию, построение многоуровневых логических конструкций.

Акцент на применение риторики в профессиональной сфере (деловые переговоры, презентации).

2. **Практическая направленность**

Виртуальные симуляции дебатов, судебных процессов (Moot Court) и переговоров позволяют моделировать реальные ситуации.

Использование специализированных платформ для анализа выступлений (например, PitchVantage).

3. **Интерактивные форматы обучения**

Включение в учебный процесс онлайн-курсов по риторике (Coursera, EdX).

Проведение онлайн-дискуссий в группах на образовательных платформах (Moodle, Microsoft Teams).

4. **Мультимодальная риторика**

Развитие навыков визуальной риторики: создание убедительных презентаций, инфографики и видеопитчей.

Использование социальных сетей как платформы для практики кратких, но емких высказываний.

Вызовы

- Студенты могут испытывать трудности в выработке дисциплины при самостоятельном освоении цифровых материалов.

- Необходимость адаптации преподавателей к быстроменяющимся цифровым технологиям.

Преподавание риторики в условиях цифровизации позволяет адаптировать процесс обучения под возрастные и профессиональные потребности учащихся. Для школьников важна мотивация и игровая форма подачи материала, тогда как для студентов ключевую роль играет практическая направленность обучения и использование инструментов, приближенных к реальной профессиональной среде.

Цифровизация образования открывает новые горизонты для преподавания риторических навыков, предоставляя широкие возможности для использования интерактивных платформ, образовательных приложений и виртуальных симуляций. Современные подходы, основанные на цифровых технологиях, способствуют повышению вовлеченности учащихся, улучшению их навыков аргументации, публичных выступлений и критического мышления, а также развивают способности к работе с мультимедийными форматами.

Интерактивные платформы, позволяют организовывать эффективное взаимодействие между преподавателями и студентами. Виртуальные симуляции и тренажеры, помогают студентам и школьникам моделировать реальные риторические ситуации и развивать уверенность в публичных выступлениях.

Однако успешное внедрение цифровых технологий в процесс обучения требует не только использования современных инструментов, но и системного подхода, который включает в себя подготовку преподавателей, развитие цифровой грамотности и адаптацию учебных программ под новые требования. Рекомендуется интегрировать различные цифровые средства для создания комплексных обучающих экосистем, которые позволят учащимся эффективно развивать риторические навыки и применять их в реальных жизненных ситуациях.

В заключение, цифровизация риторического образования способствует более гибкому, доступному и персонализированному обучению, что, в свою очередь, помогает формировать у учащихся не только грамотную речь, но и умение адаптироваться к вызовам информационного общества.

References:

1. Розенталь, Д.Э. *Риторика: теория и практика*. Москва: Высшая школа, 2009.
2. Иванов, В.А. «Роль цифровых технологий в преподавании риторики». *Педагогика и цифровизация*, 2018, № 4, с. 45–52.
3. Кузнецова, Т.Н. *Коммуникативная компетенция в цифровую эпоху*. Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУ, 2017.
4. Беляев, А.М. «Влияние цифровизации на образовательный процесс». *Образование и общество*, 2021, № 6, с. 89–94.